

УДК 581.522.5

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА В СТРАТОСФЕРЕ: ИСТОНЧЕНИЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ

ЖУКОВА МИЛЕНА ДМИТРИЕВНА

студентка кафедры естественных наук, специальность «Экология», Костанайский
социально-технический университет им. З. Алдамжара

Научный руководитель — **БОТАГОЗ АМАНТАЙҚЫЗЫ**
Костанай, Казахстан

Аннотация: В статье рассматривается проблема разрушения озонового слоя Земли, как одна из основных факторов глобальных экологических проблем. Описаны и рассмотрены основные причины этого процесса, такие как промышленные выбросы, парниковые газы, изменение климата, запуски космических аппаратов и другие озоноразрушающие вопросы.

Особое внимание уделено значению озонового слоя для жизни на планете и последствия его истончения для человека и экосистем.

Приведены возможные пути решения проблемы и меры, принимаемые мировым сообществом для восстановления озонового слоя.

Ключевые слова: озоновые дыры, атмосферная химия, стратосфера, ультрафиолетовое излучение, антропогенное воздействие.

Озоновый слой- это важнейшая часть стратосферы, она же в свою очередь защищает на нашей планете все живое от вредного ультрафиолетового излучения, пострадали бы экосистемы, урожайность сельхозкультур и морские организмы, регулирует климат, а так же поддерживает биоразнообразие. Но все же человечество столкнулось с проблемой- образование озоновых дыр. Истончение данного слоя может привести к довольно таки серьезным проблемам и последствиям для здоровья людей и экосистем.

В данной статье мы рассмотрим что же такое озоновая дыра и основные причины этого процесса, почему ее появление представляет серьезную угрозу для жизни на Земле, а так же постараемся найти возможные пути решения данной проблемы.

Отвечая на вопрос, что же такое озоновый слой, стоит подчеркнуть что это часть стратосферы с высокой концентрацией О₃(озона). Он формируется под воздействием ультрафиолетового излучения на молекулы О₂(кислорода). В результате этого воздействия кислород распадается на отдельные атомы, которые соединяются с другими молекулами О₂, образуя озон. Озоновый слой поглощает наиболее опасные, «жесткие» ультрафиолетовые излучения, опасные для живых организмов и выполняя тем самым защитную функцию для всей биосферы Земли.

Озоновый слой расположен на высоте 20–40 км, около 90% его массы находится в стратосфере. Если бы озон распределился при нормальном давлении, его толщина составила бы около 3 мм. Он поглощает до 99% солнечного ультрафиолета и сформировался примерно 1,85 млрд лет назад, что позволило жизни выйти на сушу.

Говоря о его функции- это защита от вредного ультрафиолетового излучения. В небольших дозах он не вреден, даже наоборот очень полезен- УФ-лучи способствуют выработке витамина D, ускоряют обмен веществ и улучшают усвоение кислорода. При избытке же- бывают ожоги, рак кожи, катаракта глаза, ослабление иммунитета и повреждение клеток.

Почему разрушается озоновый слой?

В последние десятилетия в научных кругах все чаще поднимается вопрос о разрушении озонового слоя Земли. Это явление вызывает серьезную обеспокоенность, ведь именно озон защищает всё живое на планете от опасного ультрафиолетового излучения Солнца. Когда этот

слой истончается, возрастает риск различных экологических и биологических последствий, включая рост числа заболеваний кожи, ухудшение состояния экосистем и нарушение климатического равновесия.

Речь идёт о таком негативном процессе, как образование озоновых дыр — зон в стратосфере, где содержание озона (O_3) снижается до критически низких показателей. Подобные области чаще всего наблюдаются над полярными регионами, особенно над Антарктидой, где условия способствуют активному разрушению озоновых молекул.

Все факторы, влияющие на разрушение озонового слоя, условно можно разделить на две группы: естественные (природные) и антропогенные (связанные с деятельностью человека).

Озоновые дыры природного происхождения природные процессы также могут вызывать временное и локальное истончение озонового слоя. К ним относятся: ультрафиолетовое излучение Солнца, которое естественным образом разрушает часть озона;

Образование полярных стратосферных облаков, возникающих в холодных слоях атмосферы на полюсах.

Вулканические извержения — например, извержение вулкана Эль-Чичон в 1982 году привело к выбросу большого количества частиц и газов, влияющих на химический состав атмосферы.

Падения метеоритов и солнечные вспышки, которые способны вызывать химические реакции, изменяющие концентрацию озона.

Однако такие процессы носят временный характер и, как правило, не приводят к долговременному снижению общего уровня озона в атмосфере.

Озоновые дыры антропогенного происхождения — гораздо более опасным считается разрушение озонового слоя, вызванное человеческой деятельностью. Наиболее сильное воздействие оказывают химические вещества, используемые в промышленности и быту. Среди них: хлорфторуглероды (фреоны) — применялись в холодильниках, кондиционерах, аэрозольных баллончиках;

Галоны, использовавшиеся в системах пожаротушения;

Тетрахлорид углерода и метилбромид, применяемые в химической промышленности;

Оксид азота и промышленные растворители и выбросы, попадающие в атмосферу при сжигании топлива и на работе предприятий, так же при запусках космических ракет в открытый космос.

Эти вещества поднимаются в верхние слои атмосферы, где под действием солнечного излучения распадаются и выделяют активные атомы хлора и брома. Они вступают в химические реакции с молекулами озона, разрушая их. В результате одного атома хлора достаточно, чтобы уничтожить десятки тысяч молекул озона.

Способы борьбы с озоновыми дырами.

На сегодняшний день активно предпринимаются пути решения мировой проблемы предотвращения появлений озоновых дыр. Осознание глобальной угрозы, связанной с разрушением озонового слоя, заставило человечество принять конкретные меры для его сохранения. Сегодня существует целый комплекс решений, направленных на снижение вредного воздействия человека на атмосферу и восстановление естественного баланса озона.

Сокращение использования озоноразрушающих веществ. Главным направлением борьбы с разрушением озонового слоя является запрет и постепенное сокращение использования веществ, содержащих хлор и бром. Эти соединения входят в состав фреонов, галогенов и других промышленных газов, которые ранее широко применялись в холодильных установках, кондиционерах и аэрозольных баллончиках.

С этой целью в 1987 году мировое сообщество подписало Монреальский протокол — международное соглашение, направленное на защиту озонового слоя. Согласно этому документу, страны обязались постепенно отказаться от производства и использования озоноразрушающих веществ (ОРВ). Позже к нему были добавлены поправки, ужесточающие контроль и расширяющие перечень запрещённых соединений.

Использование безопасных альтернатив.

Современная промышленность активно переходит на экологически безопасные заменители фреонов — гидрофторуглероды (ГФУ), углекислый газ, аммиак и другие вещества, которые не разрушают озон. Такие технологии применяются в холодильном оборудовании, системах кондиционирования и аэрозольной продукции.

Кроме того, многие компании стремятся внедрять энергосберегающие технологии, которые снижают выбросы вредных веществ в атмосферу и уменьшают нагрузку на климатическую систему планеты.

Международное сотрудничество и контроль.

За состоянием озонового слоя постоянно наблюдают международные организации и научные институты. Проводятся спутниковые наблюдения, измерения концентрации озона и мониторинг выбросов промышленных газов.

Примером такой работы является Программа ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП) и Всемирная метеорологическая организация (ВМО), которые регулярно публикуют отчёты о состоянии озонового слоя и контролируют соблюдение Монреальского протокола.

Экологическое образование и информирование населения.

Важным направлением является просвещение и повышение экологической культуры людей. Чем больше население понимает последствия разрушения озонового слоя, тем осознаннее оно относится к вопросам экологии — использованию бытовой химии, выбору продукции и энергосбережению.

Во многих странах проводятся образовательные программы, акции и кампании, направленные на формирование бережного отношения к атмосфере и природе в целом.

Научные исследования и развитие технологий.

Учёные продолжают изучать процессы, происходящие в стратосфере, и искать новые способы восстановления озонового баланса. Разрабатываются инновационные методы утилизации и замены вредных веществ, совершенствуются системы очистки промышленных выбросов, создаются «умные» технологии контроля за состоянием атмосферы.

Примеры успешных решений.

Монреальский протокол (1987 г.) признан одним из самых успешных международных соглашений в истории. По оценкам ООН, благодаря его выполнению к середине XXI века озоновый слой полностью восстановится.

Отказ от фреонов в холодильниках и аэрозолях в большинстве стран мира значительно снизил выбросы хлора и брома в атмосферу.

Переход авиационной и космической промышленности на более экологические виды топлива и технологий запуска ракет, уменьшающих выбросы оксидов азота.

Создание национальных экологических программ (например, в Канаде, России, Казахстане и странах ЕС) по мониторингу состояния атмосферы и снижению загрязнений.

По итогам предварительного анализа мер, предпринятых в направлении сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу, установлено, что восстановление озонового слоя будет происходить в течение нескольких десятилетий. Предполагаемый период появления первых ощутимых улучшений — середина 21 века. Основная причина такого длительного ожидания связана с большим количеством разрушающих ОЗ веществ, которые уже на сегодняшний день накопились в большом объеме в атмосфере. При этом многие из них имеют способность сохраняться в течение десятков, а иногда и сотен лет. В один момент глобально закрыть все озоновые дыры невозможно. Однако, если каждый человек начнет постепенно делать небольшие шаги в этом направлении, то уже через несколько лет ситуация может кардинально измениться в лучшую сторону. Защита озонового слоя — это глобальная задача, требующая объединения усилий всех стран и каждого человека. От наших действий зависит, насколько безопасной останется жизнь на Земле для будущих поколений.

Каждый может внести свой вклад — используя экологичные товары, экономия энергию и поддерживая инициативы, направленные на сохранение чистоты атмосферы.